

ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर पर शहरीकरण के कारण आने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन संजीव कुमार पाठक¹, ऋचा यादव²

¹शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

²शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) भारत,:

Email-pathak25aug@gmail.com

शोध सार

भारत गाँवों का देश है। भारत की अधिकतर ग्रामीण आबादी आधुनिक शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से प्रेरित है। छत्तीसगढ़, भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का 70% ग्रामीण समुदाय कृषि उपज पर निर्भर रहता है, उनके आय का मुख्य स्रोत कृषि उपज है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामों की संरचना, ग्रामीण समाज एवं उन लोगों के जीवन स्तर के अध्ययन से संबंधित समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। इस तरह उनके ग्रामीण जनजीवन पर नगरीय समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के विषय में यदि चर्चा की जाए तो यह अध्ययन अति प्राचीन विज्ञान नहीं है, बल्कि कई समाजशास्त्रियों ने तो इसे आधुनिक समय के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह अध्ययन जहाँ एक ओर नगरीय समाज, संगठन, संस्थाएँ तथा समूहों का विस्तृत अध्ययन करता है। वहीं दूसरी ओर नगरीय जीवन से उत्पन्न होने वाले अनेकों समस्याओं और साथ ही साथ बढ़ते हुए शहरी करने के प्रभाव के कारण को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है। शहरीकरण ने ग्रामीण समुदाय के लोगों के आय के स्रोत को बहुत ही अधिक बढ़ाया है, नई गतिशीलता प्रदान की है, जिससे प्रगति एवं विकास में आने वाली बाधक तत्वों एवं दुष्परिणामों को भी भविष्य में दूर किया जा सके।

मुख्य शब्द: आधुनिक शहरीकरण, सामाजिक-सांस्कृतिक, ग्रामीण आबादी, जीवनस्तर इत्यादि।

प्रस्तावना

लोगों के पड़ोस और सामाजिक वातावरण का एक समूह, उनके व्यक्तित्व, आचरण और जीवन स्तर पर इसका अनूठा प्रभाव पड़ता है। इसे मानव समाज का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपने विभिन्न सामाजिक समूहों से विशिष्ट रूप से प्रभावित होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ पर्यावरण और संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें नगरीय जीवन, रहन-सहन के स्तर, विभिन्न सामाजिक परिघटनाओं, सामाजिक समस्याओं तथा नगरीय सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक संरचनाओं का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दो शब्द, "शहरी" और "समाजशास्त्र," समझाते हैं कि शहरी समाजशास्त्र क्या है? शहरीकरण एक ऐसे समुदाय को संदर्भित करता है, जिसके पास अपने निवासियों, परिवारों और सामाजिक संबंधों के मामले में एक ग्रामीण से अलग जीवन शैली है। समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक संरचनाओं और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। शहरी समाजशास्त्र सामाजिक संपर्क और शहरी समाज में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है। सामाजिक और आर्थिक कारकों के संबंध में गाँव एक-दूसरे के समान हैं। शहरी परिवेश की तुलना में तकनीकी और संगठनात्मक पहलू भी कम जटिल हैं और

समाजीकरण प्रक्रियाओं से प्रभावित हैं। बिलासपुर जिले में 483 ग्राम पंचायतें और 708 गांव हैं।

बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3508.48 वर्ग किलो मीटर अर्थात् 279 वर्गमील है, और कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1625502 है। बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव के कारण लोग गांव से शहरो की तरफ पलायन लगातार बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लचीला होना है, और आय के पर्याप्त संसाधन की कमी होना पाया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में बिलासपुर जिले के ग्रामीण समुदाय के आय पर शहरीकरण के प्रभावी दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

ग्रामीण समुदाय और उसकी विशेषतायें

ग्रामीण समुदाय आदिकाल से ही मानव जीवन का घर रहा है। हालांकि, आज भी शहर के प्रदूषित वातावरण से प्रभावित लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों की शुद्धता और पवित्रता को देखकर ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज रोजगार, औद्योगीकरण और शहरीकरण का प्रभाव लोगों को शहर की ओर खींच रहा है। अतीत में, ग्रामीण समुदायों में अक्सर समुदाय की एक मजबूत भावना होती थी। सभी में आपसी मेल-जोल होता था। कृषि पर ही ध्यान केंद्रित होता था। जीवन का एक मामूली स्तर होता था। संयुक्त परिवार, प्रति परिवार अधिक सदस्यों के साथ, ग्रामीण समुदाय बनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रामीण समुदायों में पारिवारिक रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं का

उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत हैं, और उनका जीवन सीधा-सादा और सरल है। उनमें निःस्वार्थता की भावना दिखती है।

ग्रामीण समुदाय की परिभाषाएँ

ग्रामीण समुदाय को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों की परिभाषाओं से परामर्श कर सकते हैं:-

1. **एन. एल. सिम्स के अनुसार** – समाजशास्त्रियों में "ग्रामीण समुदाय" शब्द को कुछ व्यापक क्षेत्रों तक सीमित करने की बढ़ती प्रवृत्ति है जहाँ सभी या अधिकांश मानव हित मिलते हैं।
2. **मेरिल और एलरिज के अनुसार** – एक ग्रामीण समुदाय संगठनों और लोगों के एक समूह से बना होता है जो एक मामूली हब के आसपास इकट्ठा होते हैं और समान बाहरी गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

शहरी समाजशास्त्र की परिभाषाएँ

1. **एण्डरसन के अनुसार** – "शहरी समाजशास्त्र का अध्ययन शहरी और उपनगरीय समाज और जीवन शैली पर केंद्रित है।"
2. **एल डब्ल्यू ब्राइस एवं बैजामिन खान के अनुसार** - "शहर और समाजशास्त्र का एक नया और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो सभी विषयों की जांच करता है वह शहरी समाजशास्त्र है। "ये शहरी मुद्दों के मानवीय समाधान के साथ मानवीय मुद्दे हैं। इसे ठीक से करने की जरूरत है।"
3. **बर्गल के कथनानुसार** - "शहरी सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं से संबंधित शहरी जीवन के प्रभावों के आधार पर, जिस तरह से यह रहता है, और जो सभ्यताएं प्रकारों से संबंधित परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई हैं।"

ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच अंतर

ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच अंतर में शामिल हैं, हालाँकि ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच बहुत अधिक समानता है। यह विभिन्न परिभाषाओं और विशेषताओं से स्पष्ट है कि दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन अंतरों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। ग्रामीण समुदाय में, संयुक्त परिवार इकाई के सदस्य अधिक होते हैं, जबकि शहरी समुदाय में एकल परिवार अधिक होते हैं और सदस्य कम होते हैं। ग्रामीण समुदाय के सभी सदस्य सदा और सरल जीवन जीते हैं। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में बनावट, जटिलता और सूक्ष्मता अधिक प्रचलित है।

आर्थिक परिस्थितियों में समाज के वंचित लोग प्रायः अपने आय-संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने अनुकूल एक स्थानीय व्यापारिक दुनिया का निर्माण करते हैं। विशेष कर, जो शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से ही मिलता-जुलता सा दिखता है। इस तरह, इसका व्यापक

असर सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है, अर्थात् यह बढ़ता प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, और जीवन शैली को पहले से बेहतर और आनंददायक बना देती है। इसी व्यक्तिगत कौशल व्यवहार के माध्यम से ही ग्रामीण अपने स्थानीय स्तर पर स्थापित व्यावहारिक और व्यापारिक दुनिया के साथ अनुकूलन करता है और धन लाभ प्राप्त करता है। इस शोध पत्र में इन तथ्यों का विश्लेषण किया है कि बिलासपुर जिले के ग्रामीण समुदाय के स्थानीय लोग कैसे अपनी बढ़ते हुए शहरीकरण के प्रभाव के बावजूद होने वाली आय से अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं।

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र

यह वर्तमान अध्ययन मध्य भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कारधानी जिला-बिलासपुर के ग्रामीण समुदाय के आसपास के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। बिलासपुर शहर लगभग 400 वर्ष पुराना है और बिलासपुर का नाम "बिलासा बाई" (मूलतः केवटा जाति) नामक महिला के नाम पर रखा गया है। कई प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, बिलासपुर ने बहुत कुछ विकसित किया है। बिलासपुर जिला 21.47° से 23.8° उत्तर अक्षांश और 81.14° से 83.15° पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है। इसकी यही विशेष भौगोलिक स्थिति इसके अध्ययन के लिए आकर्षित भी करती है और क्षेत्र को महत्वपूर्ण भी बनाती है। ग्रामीण आबादी से बिलासपुर शहर की दूरी लगभग 5-6 कि.मी. के आस-पास है। बिलासपुर जिले के ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में बहुत ही सरल है, यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण से होने वाले प्रभाव के बावजूद इनके आय में वृद्धि हुई है। जिससे इनकी जीवन शैली में काफी हद तक सुधार हुआ है।

संकलन की विधियाँ

शोधकर्ता ने ग्रामीण आबादी के अर्थशास्त्र को समझने के लिए मानवशास्त्रीय अनुसंधान तकनीकों का उपयोग किया है। इसके लिए पूर्व में परीक्षित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। व्यक्तियों का गहन साक्षात्कार किया गया। उन तथ्यों की सत्यता को परखने और सत्यापित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ सहभागिता अवलोकन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, डेटा और रिकॉर्ड जो आसानी से उपलब्ध थे, नियोजित किए गए थे। क्षेत्र कार्य पर ज्यादा समय तक रहकर वहाँ के लोगों से संबंधित मौलिक तथ्यों का संकलन किया गया है। केवल विषयों की सहमति से लोगों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। लोगों की मानवीय गरिमा की पूरी तरह से रक्षा की गई है। साक्षात्कार स्थानीय लोगों द्वारा उनके समय का अनुरोध करने के बाद चुने गए समय और स्थान पर आयोजित किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में, केवल घर के मुखिया का साक्षात्कार लिया गया है; असाधारण परिस्थितियों में प्रधान के अलावा प्रधान

द्वारा साक्षात्कार के लिए नामित सदस्य का ही साक्षात्कार लिया गया है। उनके साक्षात्कार भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खेत खलिहानों, महिला स्व-सहायता समूह, लघु कुटीर उद्योग और अन्य मजदूरी कमाने वाले स्थानों पर संपादित किए गए हैं।

आय को प्रभावित करने वाले कारक

शहरीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव से ग्रामीण समुदाय के आय पर काफी फर्क पड़ता है, जो नि. लि. है:-

1. ग्रामीण समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक दुनिया का समावेशीकरण

विश्व के प्रत्येक समाज विभिन्न जटिल संरचनाओं के अंतरसंबंधों के आपसी संघर्ष और समन्वय के परिणाम होते हैं। हर समाज के लोगों की अपनी एक अलग विशिष्ट दुनिया होती है। वह दुनिया अपने आप में एक अलग आर्थिक दुनिया हो सकती है, एक सामाजिक दुनिया हो सकती है। ऐसा देखा जाता है कि लोग अक्सर अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। लोगों की अपनी एक सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया होती है। लोगों के सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक संचालित करने में उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया तो घर की चारदीवारी के अंदर ही सिमटी हुई है। वह बताती है कि उनका काम सिर्फ घर के अंदर तक ही सिमटा हुआ है। उनको समाज और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है यह पता नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि व्यक्ति अपने आपको निजी कामों और जरूरतों तक ही बहुत हद तक सीमित कर लेता है। इसके पीछे कई सामाजिक-आर्थिक कारण भी होते हैं। जब लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जैसी आधारभूत जरूरतें उनके अपने स्थानीय आवरण में ही मिल जाया करती हैं तो उन्हें और दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

2. उत्पादन की कमी के कारण आय में कमी

छत्तीसगढ़ का 70% ग्रामीण समुदाय कृषि उपज पर निर्भर रहता है, उनके आय का मुख्य स्रोत कृषि उपज है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी कहते हैं कि "कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की आत्मा है।" गाँव के दो तिहाई से अधिक लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं। गाँव की अधिकतर आबादी मानसून आधारित कृषि करती है। इस वजह से मानसून का सीधा असर लोगों की आमदनी पर पड़ता है। इसके अलावा, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उत्पादन में गिरावट आ रही है। महँगी सेवाओं का उपयोग कम आय द्वारा उचित प्रतिबंधित है। कभी-कभी होता भी है तो वहाँ जाने की भी ताकत नहीं होती। इन सभी कारणों से उनकी सामाजिक दुनिया की सीमा विवश हो जाती है।

सूचनादाता किसान से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तब उनके द्वारा बताया गया कि खेती अधिकांश लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। जीवन इसी तरह चलता रहता है। अधिकांश ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि में काम करते

हैं। खेती मानसून के मौसम पर निर्भर करती है। मानसून उत्कृष्ट है, फसल की पैदावार अच्छी है। उपज गंभीर मानसून की स्थिति से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे लोगों और जानवरों दोनों का जीवन प्रभावित होता है। कम संसाधनों वाला व्यक्ति लगातार सामाजिक अस्थिरता के बारे में चिंतित रहता है। बाढ़ के कारण अधिकांश फसलें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ से पशुओं के चारागाहों को भारी नुकसान हुआ है। फलस्वरूप दूध का उत्पादन घटने लगता है। नतीजतन, एक तरफ आय घट रही है जबकि दूसरी तरफ अन्य सेवाओं पर खर्च बढ़ रहा है। औसत व्यक्ति इससे दो तरह से प्रभावित होता है। लोग ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से टूटने का अनुभव करते हैं।

3. गरीबी संस्कृति पर आय का प्रभाव

गरीबी स्थिति सभी सेवाओं तक पहुँच को भी अवरुद्ध करती है। यह आय को हर दृष्टि से प्रभावित करती है। गरीबी संस्कृति का जीवन और समाज दोनों पर व्यापक असर होता है। जो व्यक्ति बहुत ही गरीब है, उनके लिए का एक मात्र आधार या तो मेहनत मजदूरी है या शासन की जनकल्याणकारी योजना का उपभोग करना है। सूचनादाता बताते हैं कि "गरीब संस्कृति वाले लोगों को सकारात्मक ऊर्जा और उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। समाज की उन्नति और व्यक्तिगत लाभ दोनों इसके परिणामस्वरूप होते हैं। पूरे समाज में यह देखा गया है कि गरीबी संस्कृति का यह रूप लोगों को एक नियमित, संतुलित जीवन जीने के लिए बढ़ावा देता है। पुरुष और महिलाएं बहुत अलग-अलग तरीकों से भावनाओं, अनुभवों और त्रासदियों को दिखाते हैं। एक ओर, पुरुषों में अपने कष्टों, अनुभवों और पीड़ा को यथासंभव पूर्ण सीमा तक सहन करने की प्रवृत्ति होती है। वे रोते हैं, चिल्लाते हैं और जब वे असहाय या कष्टदायी दर्द में होते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हालाँकि, महिलाओं में अपने दुख, अनुभव और दर्द को अधिक से अधिक तत्परता से व्यक्त करने की प्रवृत्ति होती है। वे अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। स्थानीय लोग अपने आसपास उपलब्ध व्यवस्थाओं को अपना लेते हैं। इसके अनुकूल होना शुरू करना, ग्रामीण लोग उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के केंद्र के रूप में देखने लगते हैं। स्थानीय लोग व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए उसी प्रणाली का पालन करते हैं।

4. पलायनवादी दृष्टिकोण

रोज़गार की तलाश में आजकल ग्रामीण लोग पैसे के लिए नगरों की तरफ पलायन करना उनकी मजदूरी बन चुकी है। दो जून की रोटी के लिए मेहनत मजदूर हेतु शहर की तरफ जाना उनकी प्राथमिकता बन गई है। ग्रामों में आय के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण ही इस मजबूत कदम को उठाने को मजबूर हैं।

5. औद्योगिक नीति के कारण शहरीकरण का प्रभाव

लगातार ग्रामीण इलाकों में लग रहे उद्योगों के कारण ग्रामीणों के भूमि का वो मूल्य नहीं मिल पाता है, जितना वास्तव में मिलना चाहिए। आजकल गाँव; शहरो का आकार ले रहे हैं। ये औद्योगिक नीतियाँ भी ग्रामीणों के आय में वृद्धि कर रही हैं या फिर उनके आय में हास पैदा कर रही हैं। उद्योग लगने से गाँव के व्यक्तियों को रोजगार की तलाश में शहरो की तरफ पलायन नहीं करना पड़ रहा है, ये ग्रामीणों के आय में वृद्धि कर रही है।

शहरीकरण से ग्रामीण समुदाय को होने वाला लाभ

1. रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। रोजगार से पैसे की कमी पूरी हो रही है। शहरो की तरफ पलायन नहीं करना पड़ रहा है।
2. उद्योग लगने से, जिन ग्रामीण परिवार की जमीन उस क्षेत्र को प्रभावित करती है उसका उपयोग अच्छा मुआवजा मिल रहा है।
3. शहरीकरण होने से लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत हद तक सुधरा है। शिक्षा का स्तर सुधरने से लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
4. लोगों में अपने उपज को बेहतर दामों में विक्रय करने से उनकी आय बहुत अधिक बढ़ी है।
5. उद्योगों के लगने से ग्रामीण समुदाय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जो आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

सुझाव

रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की मूलभूत जरूरत होती है, इसलिए इसे हर हाल में लोगों को मिलना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ग्रामीण लोगों को उपलब्ध करना चाहिये, वो है उनके आय में वृद्धि करना है। ग्रामीण स्तर पर बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी आजीविका चलाते हैं, परंतु लोगों को इसके सही प्रयोग का ज्ञान नहीं होता है। नतीजतन, चूंकि पैसा समर्थन का प्राथमिक स्रोत है, इसे जागरूकता विषय के तहत कवर किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, पुरानी पीढ़ी के बच्चे और गाँव के युवा निवासी दोनों ही इसका सही उपयोग कर सकेंगे। इससे एक स्वस्थ पीढ़ी और देश बनेगा। इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा आस-पास के गाँवों का मनोबल बढ़ाया जाता है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, स्थानीय ग्रामीणों को पढ़ाना और सार्वजनिक सेवाओं के स्तर को बढ़ाना विशाल ग्रामीण आबादी की बुनियादी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग और आय के साधनों को बढ़ाए जाने वाले उनकी जन कल्याणकारी योजना को सभी ग्रामीण तक पहुंचाना जरूरी है।

निष्कर्ष

परिवहन और संचार में नई वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई

कम हो रही है, और ग्रामीण समुदाय धीरे-धीरे उन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं जो पहले केवल शहरी क्षेत्रों में पाई जाती थीं। इक्कीसवीं सदी में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों और उपभोक्ता उत्पादों को अपनाने के बावजूद, ग्रामीण जीवन अभी भी सामान्य कस्बों और शहरों की तुलना में अधिक खुला और तनाव मुक्त है। ग्रामीण निवासियों के लिए शहरीकरण परिदृश्य भी अत्यधिक विविध और समृद्ध है। वहीं नयी पीढ़ी की पहली पसंद आधुनिक शहरीकरण ही बने हुए है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय के स्थानीय दुनिया बहुत ही व्यापक, लचीली, विविधतायुक्त है। इसके प्रति सभी लोगों का अनुकूलन भी मालूम प्रतीत होती है। शोध से यह निष्कर्ष निकालता है, कि ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना जैसे कुटीर उद्योग, वनोपज, कृषि उपज का उचित समर्थन मूल्य पर खरीददारी उनके आय को बहुत अधिक बढ़ा देती है। अर्थात्, शहरीकरण ग्रामीण समुदाय के लिए एक वरदान है। स्थानीय आय स्रोतों को विकसित करके और नई तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

संदर्भ:

1. जिलाबिलासपुर। "विकास और सेवाओं" केशानदार 158 वर्ष (1864 – 2018) | भारत bilaspur.gov.in
2. <https://social-work.in/gramin-samuday/>
3. <https://social-work.in/gramin-samuday-aur-nagariya-samuday-men-antar/>
4. <https://skillpreparation.blogspot.com/2019/12/gramin-samuday-ki-avdharna-evm-visheshtaye>
5. शहरी समाज शास्त्र परिभाषाएँ
6. Wikipedia.